

CZU: 343.8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12077594>

PEDEAPSA PENALĂ ÎNTRE SCOP ȘI RISC

Vasiliu Liuba

doctorandă, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0009-0002-2355-9897

The existence of a framework of penalties in criminal law is a decisive legal and criminal law role and purpose. It ensures, first and foremost, the principle of the legality of penalties and guarantees the applicability of criminal law mechanisms and instruments against crime. The risk of the framework of penalties arises at the time of their individualization, because in addition to their general objective nature, which is clearly established and regulated, there is the individual subjective nature, which unfortunately cannot be fitted into a normative template.

Keywords: *crime, offender, criminal liability, criminal punishment, individualization, purpose, risk, values, morality, rights and freedoms, society.*

De-a lungul mileniilor societatea luptă continuu împotriva celui mai mare flagel al tuturor timpurilor – criminalitatea. În această luptă omenirea a cunoscut atât succese, cât și înfrângeri. În anumite perioade istorice unele state aveau realizări considerabile, reducând fenomenul infracționalității la minimum, astfel încât oamenii încetau a se mai teme de criminali, deplasându-se liber pe teritoriul țării, renunțând la lacăte și uși blindate. Erau timpuri când cuvântul de onoare constituia o garanție mult mai puternică decât represiviunile judiciare.

Omenirea cunoaște chiar fenomene de lipsă totală a criminalității – în unele state existau anumite zone, în care lipseau crima și criminalul. De regulă, acestea erau centrele religioase, iar cultura acestora excludea comportamentul deviant de la normele generale.

Dar niciodată, niciunui stat, niciunui sistem social nu i-a reușit să se izbăvească completamente de fenomenul criminalității. Mai mult ca atât, la anumite etape istorice acest fenomen era privit ca un satelit obligatoriu al dezvoltării sociale. Dreptul penal vine ca soluție de contracarare a criminalității și infracționalității, abordând până în cele mai mici detalii instituțiile de bază, infrațiunea, răspunderea penală și pedeapsa, acestea din urmă având ca drept scop corigența infractorului și nicidecum de subminarea, cel puțin asta se reliefează din doctrina și nu doar.

Săvârșind o faptă infracțională, individul își manifestă nerecunoașterea și ignorarea valorilor sociale reprezentate de bunurile, interesele și nevoile

individuale sau de grup, pe care conștiința socială le acceptă la o anumită treaptă de dezvoltare. Prin aceasta infracțiunea generează o luptă a contrariilor, manifestată între obiectul infracțiunii, ca element constitutiv ce cuprinde totalitatea valorilor și relațiilor sociale existente pe lângă aceste valori vătămăte sau puse în pericol prin săvârșirea actului infracțional și subiectul infracțiunii, reprezentat de persoana care intră în conflict cu legea penală. Studiind rolul individual în geneza infracțiunii și stabilirea pedepsei, criminologia operează cu conceptul de personalitate a infractorului ca variantă a personalității umane înțeleasă în accepțiunea largă de unitate bio-psiho-socială. Personalitatea este un concept operațional de ordin descriptiv care înfățișează rezultatul unui proces de adaptare a ființei umane la lume, cu scop de conservare și dezvoltare. Ea este consecința procesului interacționist prin care infrastructura biologică a fost grefată cu principalii vectori sociali, un rezultat al interacțiunii dialectice dintre ansamblul caracteristicilor organizării interne a individului și ansamblul factorilor mediului social. Personalitatea umană nu este doar consecința eredității, interacțiunile dintre individ și mediu răsfrângându-se asupra componentelor personalității. În cadrul procesului de socializare, de maturizare biologică și socială, omul își modelează personalitatea prin învățarea și interiorizarea complexului sociocultural pe care îl promovează societatea.[1] Procesul de socializare, în ansamblul său, modelează un tip de personalitate definit prin unicitate și originalitate și care exprimă, într-un mod constant, durabil și predictibil, un amplu repertoriu de atitudini, opinii și acțiuni compatibile cu modelul cultural și normativ al societății respective. În consecință, personalitatea omului este produsul epocii în care trăiește omul și pe care o reflecta la nivelul conștiinței, acționând totodată, constructiv sau distructiv asupra sa. Pe parcursul procesului de maturizare biologică și socială, individul își formează propria personalitate prin învățarea și asimilarea treptată a modelului socio-cultural predominant, socializarea devenind pozitivă sau negativă ca urmare a preexistenței unui complex de factori sociali care determină sau favorizează orientarea antisocială a personalității. Pe parcursul procesului de maturizare biologică și socială, individul își formează propria personalitate prin învățarea și asimilarea treptată a modelului socio-cultural predominant, socializarea devenind pozitivă sau negativă ca urmare a preexistenței unui complex de factori sociali care determină sau favorizează orientarea antisocială a personalității. Fără îndoială, dezorganizarea socială, anomia, condițiile economice precare, conflictele culturale etc., au un impact major asupra criminalității ca fenomen social. În schimb, la nivel individual, socializarea negativă nu conduce în mod inevitabil la

săvârșirea de infrațiuni, ci numai ca rezultat al asimilării și prelucrării sale de către structurile de personalitate și pe fondul unor împrejurări concrete care favorizează trecerea la săvârșirea actului infracțional.

Astfel, conceptul de personalitate a infractorului nu surprinde imaginea unei personalități predestinate pentru infrațiuni cu violență, între delincvenți și nondelincvenți neexistând o diferență de natură, ci o diferență de grad cu determinare multicauzală. Personalitatea orientată antisocial se formează în aceleași sfere ale vieții sociale, familie, școală, microgrupuri, medii de producție, ca și personalitatea non-delincventă. Ceea ce diferă este conținutul informațiilor receptate și valoarea acordată acestora. După cum știm, infrațiunea generează o luptă a contrariilor, manifestată între obiectul și subiectul infracțiunii. Această contradicție se exprimă prin nerecunoașterea și ignorarea de către individ a valorilor sociale reprezentate de bunurile, interesele și nevoile individuale sau de grup, pe care conștiința socială le acceptă la o anumită treaptă de dezvoltare. Concepută în așa mod, infrațiunea nu poate exista fără o persoană care printr-o activitate materială, conștientă și volitivă, încalcă perceptul legii penale și prin aceasta aduce o daună valorilor sociale, exprimându-și astfel atitudinea moral-politică față de ordinea de drept. Persoana care a comis o faptă infracțională interesează dreptul penal sub un dublu aspect.

Pe de o parte, dreptul penal scoate în evidență condițiile pretinse de legiutor pentru ca infractorul să fie pedepsibil și să suporte consecințele faptei săvârșite, condiții care în ansamblu formează un element aparte al componenței de infrațiune, denumit subiectul infracțiunii.

Pe de altă parte, dreptul penal mai este interesat și de stabilirea altor calități caracteristice personalității infractorului, luate în considerație la individualizarea răspunderii și pedepsei penale de către instanța judecătorească în condițiile art.75 C.P. al R. Moldova. [2]

O abordare largă a noțiunii de subiect al infracțiunii o găsim în doctrina penală română de referință, care susține că infrațiunea ca act de conduită interzis prin norma incriminatoare nu poate fi concepută fără existența unei persoane care săvârșește acest act, încalcându-se obligația legală de a nu-l săvârși, și fără existența unei persoane care este titulara valorii sociale împotriva căruia se îndreaptă actul de conduită. Aceste persoane, care nu sunt altele decât persoanele implicate în raportul juridico-penal de conformare, transformat prin săvârșirea infracțiunii, într-un raport juridico-penal de conflict sunt subiecții infracțiunii. Putem conchide că subiecții infracțiunii sunt persoanele implicate în săvârșirea unei infracțiuni, fie prin însăși săvârșirea

infrațiunii, fie prin suportarea consecințelor, a răului cauzat prin săvârșirea acesteia. Din această perspectivă, în funcție de poziția care o au în raport cu infrațiunea și deci după poziția pe care o ocupă în cadrul raportului juridico-penal de conflict se face distincția dintre subiecți activi sau infractori, pe de o parte, și subiecți pasivi sau persoane vătămate prin infrațiune, pe de altă parte. De regulă însă, personalitatea infractorului, apare cu mult înainte de săvârșirea infrațiunii. Trăsătura principală care caracterizează personalitatea infractorului este aceea că el a săvârșit o infrațiune. Nu este infractorul cel care are numai intenția de a săvârși o infrațiune sau crimă, însă nu trebuie să facem abstracție de pornirile naturale ale fiecărui individ în parte, precum și condițiile socio-culturale și economice care într-un mod sau altul pot genera indirect dezvoltarea laturii criminale. Dacă ar fi să facem referire în materie de drept penal, atunci vom observa că pe primul plan este situată fapta infracțională, infrațiunea, care are un contur și o explicație foarte completă. În schimb, infractorul, personalitatea acestuia, este puțin studiată. [3] p.21-27

Chiar atunci când se face mențiune despre vinovăție, care nu poate fi decât o atitudine psihică a omului, tot nu se face mențiune despre om, decât indirect. Subiectului infrațiunii îi este destinat articolul 21 din Codul Penal al Republicii Moldova, conform căruia "sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvârșirii infrațiunii, au împlinit vârsta de 16 ani". [4] Prin aceasta omul, care a comis infrațiunea, este trecut în umbră, el fiind subînțeles și constituind doar un punct de reper și un subiect menit a suporta și a executa pedeapsa. O astfel de situație avem în medicină, unde se ține seama numai de boală și nu de bolnav. În sfera dreptului penal, noțiunea de infractor îmbracă denumirea de persoană, care în vizorul noii legislații poate fi fizică și juridică. Dreptul penal, având ca obiect apărarea valorilor sociale împotriva infracțiunilor, operează cu noțiunea de subiect al infrațiunii, sau subiect al raportului juridic penal.

Conform legislației naționale, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Pe când Doctrina penală franceză consideră ca scopuri ale pedepsei: răsplata, intimidarea, preîntâmpinarea și corectarea, iar juriștii din Marea Britanie evidențiază ca scop al pedepsei

elementul represiv, restabilirea echității sociale, intimidarea și apărarea societății de atentate criminale. Astfel concepută, pedeapsa este principalul mijloc de realizare a scopului legii penale, de aceea scopul pedepsei coincide cu scopul legii penale. Legea penală apără împotriva infrațiunilor suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea statului, viața și sănătatea persoanei, drepturile și libertățile cetățenilor, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept. Cu alte cuvinte, apără sistemul și relațiile sociale de faptele socialmente periculoase care subminează cele mai importante condiții de existență ale societății. Dar ce facem când pedeapsa nu-și justifică scopul, și situația devine și mai gravă. Pe lângă scop avem și riscuri, acestea conturându-se în momentul individualizării pedepsei.[5]

Legiuitorul a conturat o definiție a conceptului de individualizare prin tehnici juridice, respectiv formularea și aplicarea pedepselor ca instrument de adaptare a infractorilor la mediul penitenciar. Individualizarea pedepselor reprezintă procesul de adaptare a pedepselor la fiecare infrațiune și la fiecare infractor, în vederea atingerii scopurilor educative preventive prevăzute de lege, și reprezintă un principiu fundamental al dreptului penal. Deși în cadrul procedurii de stabilire și de determinare a pedepselor sunt utilizați termeni precum dozare, proporționalitate, individualizare etc., care exprimă conținutul acestei operațiuni în mod mai mult sau mai puțin cuprinzător, în domeniul aplicării pedepselor termenul de individualizare este fără echivoc. Individualizarea executării pedepselor, sau individualizarea administrativă, reprezintă o etapă de punere în aplicare a raporturilor juridice și nu o simplă transpunere a conceptului de individualizare.

Astfel, în teoria dreptului penal se vorbește, de obicei, despre trei forme de individualizare a pedepselor, și anume: 1) individualizarea legală – se referă la ansamblul normelor de drept penal, privind criteriile de individualizare a pedepsei pentru fiecare infrațiune în parte; 2) individualizarea judecătorească – constă în stabilirea de către instanța judecătorească a pedepsei pentru fiecare caz în parte, între limitele prevăzute de lege, ținându-se seama de pericolul social pe care îl prezintă fapta săvârșită și infractorul, precum și de împrejurările care agravează sau atenuază răspunderea penală; 3) individualizarea administrativă sau punerea în executare a pedepsei cu închisoarea de către instituțiile penitenciare, care se referă la modalitățile concurente în care se execută pedeapsa aplicată de instanță. Aceste trei etape ale individualizării pedepsei urmează o succesiune logică, ele decurgând una din cealaltă. Pe parcursul celor trei etape ale individualizării pedepsei întâlnim elemente comune care vizează scopul pedepsei, și anume: prevenirea săvârșirii de noi infrațiuni, apărarea împotriva infrațiunilor, precum și apărarea valorilor sociale enumerate în legislația penală. Cu referire la cea

dintâi, în literatura juridică s-a arătat că, în cadrul său, adaptarea pedepselor este înfăptuită de către legiuitor, în însuși momentul elaborării legii penale, prin stabilirea felului și limitelor pedepselor, precum și a măsurii în care acestea pot fi modificate sub influența cauzelor de agravare sau de atenuare. [5] Dacă individualizarea constă în „operațiunea de adaptare a pedepsei și a executării ei la cazul individual și la persoana infractorului, în așa fel încât să se asigure aptitudinea funcțională și realizarea scopului ei” – adică, în adecvarea pedepsei la o anumită faptă concretă și la un infractor concret, care trebuie reeducat, atunci operația de individualizare nu poate fi decât o operație post delictum, care în mod necesar trebuie să se efectueze, în integralitatea sa, după ce fapta a fost săvârșită și constatată judecătorește. Atâta vreme cât nu s-a săvârșit încă o infrațiune și nu există răspundere penală, nu se poate vorbi de o individualizare a pedepsei – în sensul propriu al acestei noțiuni, căci lipsește atât obiectul supus operației de adaptare (sanctiunea concretă), cât și unul dintre elementele față de care trebuie să se înfăptuiască adaptarea (infrațiunea, cu gradul său de pericol social concret propriu). De aceea, considerăm că individualizarea pedepselor poate fi numai judiciară și administrativă. Indubitabil, stabilirea, prin lege, a unui cadru legal de sancțiuni – atât generale, cât și speciale, pentru fiecare infrațiune în parte – a unor cauze de modificare a pedepsei, a unor mijloace și criterii de individualizare constituie baza legală indispensabilă a individualizării sancțiunilor de drept penal, dar, în sistemul pedepselor relativ determinate, ea nu se poate identifica cu însăși operația de individualizare a acestora.

Legea acționează doar asupra unor entități abstracte, în timp ce individualizarea - așa cum sugerează însuși termenul - este legată de comportamente concrete și de infractori concreți; cu toate acestea, doar judecătorii și administrațiile penitenciare pot trage concluzii și face evaluări în această privință; legiuitorul nu face decât să organizeze individualizarea judiciară și administrativă prin intermediul legii; el poate doar să ofere judecătorilor și administrațiilor penitenciare o bază pentru individualizare, fără a efectua el însuși nicio operațiune de individualizare. Individualizarea judiciară este a doua etapă a individualizării răspunderii penale și este realizată în primul rând de către instanțe, dar și, în mod auxiliar, de către alte organe judiciare. Aceasta reprezintă prima restructurare a răspunderii penale, tratând infractorul ca pe o entitate vie și nu ca pe o abstracțiune. Pentru a facilita individualizarea judiciară a răspunderii penale, legea stabilește anumite criterii pe care judecătorul trebuie să le ia în considerare atunci când impune o anumită pedeapsă unei persoane care a comis o infrațiune sau un act prevăzut

de legea penală. Acestea au un caracter obligatoriu, trebuind să fie avute în vedere împreună, toate. Potrivit art.75 CPRM, „persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infrațiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a Codului penal și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului penal. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infrațiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia”. Luând în considerare acești factori, instanța se va asigura că sentința este echitabilă. Pentru a da efect principiului individualității, tipul și quantumul pedepsei pot varia pentru persoane care au comis aceeași infrațiune. În același timp, acest lucru contribuie la realizarea principiului echității. Individualizarea administrativă a executării pedepselor este o operațiune individualizată efectuată de către organul administrativ însărcinat cu executarea pedepselor și presupune executarea pedepselor, adaptând sistemul de executare a pedepselor privative de libertate în funcție de comportamentul persoanei condamnate la locul de executare a pedepsei.

Individualizarea executării pedepselor se realizează astfel prin modificarea măsurilor de condamnare și prin aplicarea instrumentelor penale în funcție de comportamentul persoanei condamnate. Prin urmare, principiul individualizării pedepselor face parte din sistemul de principii ale dreptului penal și ale dreptului execuțional penal. În legislația execuțional-penală a Republicii Moldova individualizarea, ca principiu de bază al executării pedepsei cu închisoare, este inclusă în art.164, care este bazat pe particularitățile individuale ale personalității condamnatului, adică mijloacele de corectare trebuie să se aplice în dependență de caracterul prejudiciabil al infrațiunii comise, personalitatea condamnatului, precum și comportamentul lui. Acest principiu se realizează pe calea modificării statutului condamnatului în dependență de comportamentul lui, spre exemplu: aplicarea măsurilor de sancționare și de stimulare, transferul condamnatului dintr-un regim în altul etc. [6] Trebuie remarcat faptul că sistemul de justiție penală nu este suficient pentru a descuraja criminalitatea în absența unor mecanisme și politici coerente de justiție penală preventivă care să combine mijloace economice, sociale, administrative și juridice pentru a combate și preveni criminalitatea. În acest punct apar riscuri în aplicarea pedepselor, sub forma unor sancțiuni ineficiente în raport cu valorile atacate și/sau cu prejudiciul social cauzat de infrațiune. În acest sens considerăm necesar de a aborda problema pedepsei

cu moartea, care reprezintă un subiect nu doar controversat dar și tabu atât pentru cadrul legislativ național, cât și pentru cel internațional. Se pune întrebarea dacă aplicarea pedepsei cu moartea poate justificată sau nu. Dacă a r fi să răspundem prin prisma drepturilor și libertăților omului, atunci în art. 2 din Convenția EDO vom afla u răspuns care conturează această problemă de pe două poziții, prima poziție asigură dreptul la viață, ca garanție fundamentală a persoanei, dreptul la viață al oricărei persoane fiind protejat prin lege. Și a doua poziție, și anume moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal când infrațiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege. În același context, la alin. (2) al aceluiași articol, moarte nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea dreptului la viață în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forță pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenței ilegale; pentru a efectua o arestare legală sau a împiedica evadarea unei persoane legal deținute sau pentru a reprimă, conform legii, tulburări violente sau o insurecție.[7] În foarte multe țări se justifică legitimitatea nu numai a închisorii pe viață, dar și a pedepsei capitale, în calitate de sancțiuni penale foarte grave. De menționat că Consiliul Economic și Social al ONU a încuviințat garanțiile pentru apărarea drepturilor persoanelor pasibile de pedeapsa cu moartea. Garanțiile, relevă că pedeapsa cu moartea nu poate să fie executată decât în cazul în care persoana acuzată de crimă a fost supusă unor probe clare și convingătoare, și doar în cazul crimelor premeditate cu consecințe mortale sau foarte grave.[6] Ca drept concluzie vom menționa că existența cadrului pedepselor în legislația penală reprezintă un rol și un scop juridico-penal decisiv. El asigură, în primul rând, principiul legalității pedepselor și garantează aplicabilitatea mecanismelor și instrumentelor juridico-penale împotriva fenomenului infracțional. Riscul cadrului pedepselor apare în momentul individualizării acestora, deoarece pe lângă caracterul general- obiectiv care este clar stabilit și reglementat, este implicat caracterul individual-subiectiv, care din păcate nu poate fi încadrat într-un șablon normativ. Însă în anumite condiții, dictate de necesitățile și pericolelor iminente dezvoltării și securității societăți și pentru a salva societatea de haos și autodistrugere, metodele reproșabile, drastice, inclusiv aplicarea pedepsei cu moartea, pot fi justificate în lege și admise doar în limitele legii.

Referințe:

1. Codul Penal al Republicii Moldova, Publicat:14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195

2. Codul Penal al Republicii Moldova, Publicat:14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195
3. CIOBANU I. Criminologie, vol. 1. Chișinău: Tipografia Reclama, 2007. p. 21-27
4. CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA, Publicat: 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195
5. OSADCI C. Conceptul individualizării executării pedepsei cu închisoare., [Accesat: 21.12.2023] Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Conceptul%20individualizarii%20executarii%20pedepsei%20cu%20inchisoare.pdf
6. BUJOR V. Referințe asupra noțiunii, scopului, funcțiilor și sistemului pedepsei [Accesat 21.12.2023 ora 09:26] Disponibil: <http://old.criminology.md/index.php/ro/articole/123-referin-e-asupra-no-iunii-scopului-func-iilor-l-sistemului-pedepsei>
7. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. [Accesat 21.12.2023] Disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ron

